

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi

International Journal of Humanities and Art

<http://www.trkdergisi.com>

Araştırma Makalesi / Research Article

e-ISSN:2757-6388

trk dergisi

2021

2(2):ss/pp

Geliş Tarihi / Receive : 02.10.2021

Kabul Tarihi / Accepted : 29.12.2021

Günümüz Özbek Öykülerinde Kadın Ruhunun Yorumu

Interpretation of the Female Spirit in Modern Uzbek Stories

Интерпретация женского духа в современных узбекских
рассказах

Gülnaz SATTAROVA

Dr., Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi

Dr., Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

e-mail: noza1969@mail.ru

Orcid ID: 0000-0003-3387-7004

Atıf/Cite as: SATTAROVA, Gülnaz (2021). Günümüz Özbek Öykülerinde Kadın Ruhunun Yorumu. trk Uluslararası Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi, 2 (2),.Retrieved from

İntihal/Plagiarism: Bu makale, en az iki hakem tarafından ve bir intihal programında incelenmiş intihal içermediği teyit edilmiştir. / This article has been reviewed by at least two reviewers and in a plagiarism program and has been confirmed to be free of plagiarism.

Gnmz yklerinde Kadın Ruhunun Yorumu

z

Her halkın gzellik hakkında, yani gln, doęanın, hayatın, insanın ve elbette kadının gzellięi hakkında kendi bakıř aısı vardır. Bu grřler edebiyat dairesinde daha da derinleřir. Dnya edebiyatına baktıęımızda kadın karakterinin ok eskiden itibaren klt seviyesine ykseldięine řahit oluruz. Bin bir gece masallarından Gmř Bibi, Zeynep, Zebi, Zeberced gibi karakterlerin ele alındıęı modern eserlere kadar edebiyatımızda ulusal kimlięimizi znde tařıyan kadın karakterler bulunmaktadır.

İnsan bilimi olarak bilinen edebiyat, her řeyden nce kadın bilimi, yani kadını arařtıran, onu keřfeden bir bilimdir. Dikkat edilirse en eski eserlerin de kadına atfedildięini anlařılır. Sz konusu eserlerin atıřma merkezinde kadın ve ona ait unsurlar bulunur. Hatta edebiyatın geliřmesi kadın temasının edebî tetkiki, onun gittike derinlik kazanması ile sıkı sıkıya baęlıdır. Nitekim, dnya edebiyatında kadın karakterin genel ve zel niteliklerinin arařtırılması edebî srecin genel kurallarını, zellikle milli edebiyatları karřılařtırmalı-tipolojik ynden arařtırmaya yardımcı olur.

Kadın karakterin dnya edebiyatında ele alınıřı ve toplumdaki yeri onun yařadıęı tarihî dnemle doęrudan ilintilidir. 18. Yzyıl nesrinde kadınların romantik karakteri yaratılırken daha sonradan kadın haklarını savunan mcadeleci karakterler ortaya ıkmaya bařladı. Dnya edebiyatına baktıęımızda, İngiliz edebiyatında Elizabeth, Japon edebiyatında Kralie Otikuba, Rus edebiyatında Tatyana Larina ve Natařa Rostova, Amerika edebiyatında Scarlett O'hara, Fransız edebiyatında Madame Bavary gibi o halkın kadınlarının sembolne dnřen karakterlere rastlarız. Bu tr karakterler XIX. Yzyıl klâsik Rus edebiyatında daha geniř iřlenmiřtir.

Dikkat edilirse en eski eserlerin de kadınlara atfedildięi anlařılmaktadır. Sz konusu eserlerde kurgulanan atıřmanın merkezinde daima kadın ve ona dair unsurların yoęun olarak yer aldıęını grmek mmkndr. Aslında edebiyatın teknik ve ierik olarak geliřimi, kadın temasının edebi olarak incelenmesi ve derinlięinin artmasıyla da yakından iliřkilidir. Nitekim dnya edebiyatında kadın karakterin genel ve zel niteliklerinin arařtırılması, edebi srecin genel kurallarının, zellikle de milli edebiyatların karřılařtırmalı-tipolojik aıdan arařtırılmasına yardımcı olur.

Dnya literatrne bakıldıęında kadın karakterinin eski aęlardan bu yana eserlerde sre ierisinde klt dzeyine ykseldięine tanık olunmaktadır. Kadın karakterinin dnya edebiyatında ele alınıřı ve toplumdaki yeri, yařadıęı tarihsel dnemle doęrudan iliřkilidir. Dnya edebiyatında kadının bir klt dzeyine ykseldięini gsteren rnekler arasında İngiliz

Günümüz Özbek Öykülerinde Kadın Ruhunun Yorumu

edebiyatında Elizabeth, Japon edebiyatında Queen Otikuba, Rus edebiyatında Tatyana Larina ve Natasha Rostova, Amerikan edebiyatında Scarlett O'hara, Fransız edebiyatında Madame Bovary gibi ünlü isimleri saymak mümkün. Bu kahramanlar yaşadıkları dönemin kadınlarının sembolleri. Ayrıca Doğu medeniyetinde de Binbir gece masallarından Gümüş Bibi, Zeynep, Zebi ve Zeberced gibi karakterlerin işlendiği modern eserlere kadar, özünde milli kimliği taşıyan kadın karakterler var.

Özbek edebiyatında kadın karakterleri ele alma ve farklı tiplerini tasvir etme deneyimi devam etmektedir. Bu makalede günümüz Özbek hikâyeciliğinde kadın karakteri ve kadının edebi yorumu konusu incelenmiştir. 25 Temmuz 1908'de Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte gazeteler sansürsüz yayımlanmaya başlamıştır. Gazete, dergi ve kitapların sayısında büyük bir artış yaşanmıştır. İkinci Meşrutiyetle birlikte başlayan hem İstanbul hem de taşra basınının özellikle de azınlık gazetelerinin son derece özgür bir ortamda yaptıkları gazetecilik, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte sona ermiş ve yerini sıkı bir denetime bırakmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında başlatılan Millî Mücadele döneminde ise dönemin telgraftan sonra en etkili kitle iletişim aracı olarak görülen gazeteler; işgal kuvvetleri-İstanbul Hükümeti ve Ankara Hükümeti'nin kendi görüşlerini kitlelere duyurmasında birer araç ve ideolojik bir mücadele sahası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Öykü, Kadın, Karakter, Edebiyat, Başkahraman.

Interpretation of the Female Spirit in Modern Uzbek Stories

Abstract

Every people has their own point of view about beauty, namely the beauty of the rose, nature, life, man and, of course, woman. Literature, known as the science of man, is first and foremost a science of women, that is, a science that explores and discovers women. If attention is paid, it is understood that the oldest works are also attributed to women. At the center of the conflict of the works in question are women and her elements. In fact, the development of literature is closely related to the literary study of the woman theme and its increasing depth. As a matter of fact, researching the general and special qualities of the female character in world literature helps to research the general rules of the literary process, especially national literatures from a comparative-typological aspect.

When we look at world literature, we witness that the character of WOMAN has risen to cult level since ancient times. The handling of the female character in world literature and its place in society is directly related to the historical period in which she lived. When we look at world literature, we come across characters like Elizabeth in English literature, Queen Otikuba in Japanese literature, Tatyana Larina and Natasha Rostova in Russian

"Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi"
"International Journal of Humanities and Art"
[trk dergisi/2021]

e-ISSN:2757-6388
Cilt/Volume:2
Sayı/Issue:2

Gülnaz SATTAROVA

literature, Scarlett O'hara in American literature, Madame Bavary in French literature, who have become the symbols of the women of that people. From tales of one thousand and one nights to modern works dealing with characters such as Gümüş Bibi, Zeynep, Zebi and Zeberced, there are female characters who carry our national identity at their core.

The experience of dealing with female characters and portraying their different types continues in Uzbek literature. In this article, the issue of female character and literary interpretation of women in today's Uzbek storytelling is examined.

Keywords: Story, Woman, Character, Literature, Protagonist.

В Сегодняшних Историях Интерпретация Женской Души

Аннотация

У каждого народа своя точка зрения на красоту, а именно на красоту розы, природы, жизни, мужчины и, конечно же, женщины. Литература, известная как наука о мужчинах, - это прежде всего наука о женщинах, то есть наука, которая исследует и открывает женщин. Если обратить внимание, то подразумевается, что самые старые работы также приписываются женщинам. В центре конфликта рассматриваемых произведений - женщины и ее элементы. На самом деле развитие литературы тесно связано с литературным изучением женской темы и ее возрастающей глубиной. Собственно говоря, исследование общих и особых качеств женского персонажа в мировой литературе помогает исследовать общие закономерности литературного процесса, особенно национальных литератур, в сравнительно-типологическом аспекте.

Когда мы смотрим на мировую литературу, мы становимся свидетелями того, что образ женщины с древних времен поднялся до культового уровня. Обращение с женским персонажем в мировой литературе и его место в обществе напрямую связано с историческим периодом, в который она жила. Когда мы смотрим на мировую литературу, мы сталкиваемся с такими персонажами, как Елизавета в английской литературе, Королева Отикуба в японской литературе, Татьяна Ларина и Наташа Ростова в русской литературе, Скарлетт О'Хара в американской литературе, Мадам Бавари во французской литературе, которые стали настоящими героями. символы женщин этого народа. От сказок «Тысяча и одна ночь» до современных работ, посвященных таким персонажам, как Гюмюш Биби, Зейнеп, Зеби и

"Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi"
"International Journal of Humanities and Art"
[trk dergisi/2021]

e-ISSN:2757-6388
Cilt/Volume:2
Sayı/Issue:2

Günümüz Özbek Öykülerinde Kadın Ruhunun Yorumu

Зеберсед, есть женские персонажи, которые несут в себе нашу национальную идентичность.

Опыт работы с женскими персонажами и изображения их разных типов продолжается в узбекской литературе. В статье рассматривается проблема женского образа и литературной интерпретации женщин в современном узбекском повествовании.

Ключевые слова: Рассказ, Женщина, Персонаж, Литература, Главный Герой.

Giriş

Özbek edebiyatının bilimsel çalışmaları bugüne kadar kadın imajının sosyo-psikolojik yorumunu, kadın imajını temaların ve fikirlerin bir ifadesi olarak ve kadın psikolojisinin çeşitli sanatsal yorumlarını ayrı bir çalışma olarak incelememiştir. Bu yazımızda bu boşluğu doldurmaya çalıştık. Bağımsızlık döneminin Özbek hikayelerinde, kadın ruhunun sanatsal yorumunu oluşturan özellikler sistemini, yazarın bir kadın imajını yaratmadaki sanatsal becerisini, yeni bir psikolojik bilimsel olarak analiz etmeyi amaçladık. Modern Özbek hikâyeciliğinde kadın temasıyla ilgili süreçlerin aslında halk sanatıyla ilgili olduğu kadar Kur'an-ı Kerim gibi dini kaynaklarla da ilgili olduğunu inceledik. Özbek kadınının ayırt edici görüntülerinin farklı dönemlerde farklı şekilde betimlendiği tespit edilmiştir. Bu makalede, H. Dostmuhammad I. Sultan'ın öykülerinde, doğal manzaralar ve yer imgelerinin, kahramanca ruhsal deneyimlerle bütünleyici bağlantısının her sanatçıda özgün ve bireysel bir şekilde ele alındığını gözlemlemeye çalıştık.

Özbek Edebiyatında Kadın Karakteri

Edebi süreç her zaman sosyal çevre, edebi-manevi, kültürel yaşamla yakın ilişki içinde oluşur. Sanatta ve edebiyatta kadın karakteri sanatsal yorumu, kadının toplumdaki rolü konusu edebiyat, psikoloji, felsefe, tarih, siyaset bilimi, sanat tarihi gibi çeşitli disiplinlerin inceleme konusu olarak görülebilir. Özbek edebiyatında bugüne kadar kadın karakteri sistematik ve tutarlı bir şekilde incelenmesine ilişkin herhangi bir monografik araştırma yapılmamıştır. 21. yüzyılın ilk yıllarında birkaç aday tezde incelenmiştir.

XX. Yüzyılın ilk yıllarında düzyazı eserlerde görülmeye başlandı. Gümüş Bibi, Zeynep (Ötgen Künler), Zebi (Gece ve Gündüz), Unsin (Dehşet), Gülnâr (Kutlu Kan) Seide (Baştankara) ve b.larını buna örnek gösterebiliriz. Her ne kadar yukarıdaki eserlerin hiçbirinde kadın karakterler başkışı olarak karşımıza çıkmasa da eserlerde kadın konusu artık belli bir derecede ele alınmaya başlanmıştır.

Çağdaş Özbek edebiyatında Hurşid Dostmuhammad, Erkin Âzam, Nazar İşankul, İsan Sultan, Uluğbek Hamdam, Koçkar Narkabil, Lokman

"Beşeri Bilimler ve Sanat Dergisi"
"International Journal of Humanities and Art"
[trk dergisi/2021]

e-ISSN:2757-6388
Cilt/Volume:2
Sayı/Issue:2

Glnaz SATTAROVA

Brihan, Zlfiye Kuralbay Kızı gibi yazarların eserlerinde sosyal hayatta erkeklerle eŖit faaliyet yrten, hayatın her alanında etkin olan kadın karakterler nemli yere sahiptir. Makalede, kadın karakterlerin kaleme alındığı ykler incelenmeye alıŖılacaktır.

Bir karakterin btn ynleri ile ortaya konulmasında yazarın yeteneđi ve deneyimi belirleyici rol stlenir. Rusyalı E. Ŗore kadın karakterler iin aŖađıdaki sınıflandırmayı nerir: kralieler, bycler, melekler, hoŖ ve ekiciler, Ŗefkatli anne ve faziletli kadınlar. Yalnız, E. Shore bu grŖn Rus edebiyatı rneđinde kanıtlayarak "...kadın, Rus kltr ve edebiyatında en yksek insan deđerleri kendinde taŖır. (Ŗore, 1998: 99)" der. Edebiyatın evrensel zelliklerini dikkate alarak, aynı sınıflandırmayı zbek edebiyatı iin de kullanabiliriz. Aynı zamanda, herhangi bir halka ait bir eserde o halka zg deđerlerin ve ulusal zelliklerin muhakkak aksedeceđi geređinden yola ıkararak yukarıdaki tasnife abla, kız kardeŖ, sevgili gibi karakterleri de ekleyebiliriz.

H. Dostmuhammed'in Mahzuna adlı yks mill ykclđmzde kadın karakterin kaleme alındığı zgn eserlerden biridir. 1990'lı yıllarda kaleme alınan yk, **Sovyet** ahlakı ile Dođu kadını arasındaki eliŖkiyi karŖılaŖtıran edeb-psikolojik yorumu ile diđer eserlerden ayrılır. ykde ulusal zellikler, i atıŖmaların tasviri Mahzuna karakterinde iŖlenir (Dostmuhammedov, 1995: 196).

yknn baŖında telefon alar. BaŖkahraman Mahzuna'nın tedirgin hali, paniđe kapıldıđı anlaşılır. Olaylar geliŖtike temiz ruhlu kadının kaygısının nedeni anlaşılmaya baŖlar.

Mahzuna, eŖi Maksud ile bir partiye davet edilir. Partide ahlakı ve dnyaya bakıŖ aısına yabancı olan bir tabloyla karŖılaŖır. Oradaki ortama ve kiŖilere asla ısınmaz. nk erkeklerle beraber kadeh kaldıran, onlar gibi fıkra anlatan kadınları grnce haya ateŖinde cayır cayır yanar. Byle bir ortama alışık olan eŖi Maksud birkaç defa "Ŗunlardan alsana. Yesene." diyerek onu sofraya davet eder. Mahzuna daha da utanarak "YavaŖ konuŖ" dercesine kocasına kaŖlarını atarak bakar." Ŗeklinde tasvir eder yazar.

Mahzuna ortamın yabancı olmasıyla birlikte solmaya yz tutmuŖ iekler arasında aan gl gibi canlıdır ve genliđi, gzelliđi, ekingenliđi ile herkesin dikkatini eker. Bu durum, kadın ve erkeđin eŖit olduđu bylesi ortamların mdavimi olan ve Avrupa eđitimi grmŖ kadınlar iin normal olabilir. Hatta Avrupa ahlakına gre bu durum kadının zaferi, onun baŖkalarından stnlđ olarak da deđerlendirilebilir. Ama Mahzuna iin yle deđildir. Oradaki kadınlardan biri Mahzuna'yı teskin etmeye alıŖır: "lk defasında (partiye gittiđimizde – G.S.) ben de leceđimi sanmuŖtum... Ama sonradan alıştım... (Dostmuhammedov, 1995: 199)"

Mahzuna'nın ruhunu derinden etkileyen Ŗey, grubun lideri Maksatcan'ın patronu Bri Sabitovi'in kendisine Ŗehvet dolu gzlerle bakmasıydı.

"BeŖeri Bilimler ve Sanat Dergisi"
"International Journal of Humanities and Art"
[trk dergisi/2021]

e-ISSN:2757-6388
Cilt/Volume:2
Sayı/Issue:2

Günümüz Özbek Öykülerinde Kadın Ruhunun Yorumu

“Onun kendisine bakışlarını diktiğini Mahzuna çok geç fark etti, suçüstü yakalanmış hırsız gibi korktu, kıpkırmızı kesildi. Gözlerini başka tarafa çevirdi, ellerini masa altına gizledi, bununla da yetinmeyip kocasına baktı, Maksad halim ve terbiyeli bir gülümsemeyle patronuna dikilmişti...”
(Dostmuhammedov H, Jajman, 1995: 195)

Partidekilerin davranışları, Böri Sabitoviç’in kendisine göz kesilmesi, kocasının da sadık bir köle ya da bir pezevenk gibi davranması Mahzuna’nın Doğu kadınına özgü hassas yüreğini delik deşik etmişti. “Mahzuna anlayamadı, zorlandı, kendini aşağılanmış hissetti, ağlayacak gibi oldu” diye betimlenir durumu. En kötüsü, onun pak namusunu hiç çekinmeden, gizlemeden çığnemeye çalışan Böri Sabitoviç’in – bürokratin davranışları çevresinde oturan yaşlı genç herkes tarafından, hatta kocası tarafından desteklenmekteydi. Parti çıkışında Böri Sabitoviç Avrupalı erkekler gibi bütün kadınların elini öperek vedalaşır. Kadınların bunu kendilerine şeref belleyerek işveyle karşılama Mahzuna’yı daha çok korkutur. Böri Sabitoviç kendisine doğru elini uzattığında Mahzuna “Kocasının arkasına gizlenir.” “Pekâlâ kızım, peki, dedi Mahzuna’ya uzattığı eli havada muallak kalınca, henüz gençsiniz.” Grubun çöpür ihtiyarı konuyu daha da alevlendirir. “Bu seferlik Mahzuna Hanım’ı affedin Börivay, sonradan alışır.”

Yazar, milletin ahlakında ortaya çıkan dramı kadın karakteri aracılığı ile göstermeye çalışır. Doğu’ya özgü ahlak ve hayâdan uzaklaşarak tamamen yabancı olduğu bir hayatın eşiğine adım atmayı ve millete aykırı âdetlere “alışma”yı büyük bir facia olarak yorumlar. Yazar, bu “kural” a uymayan kadın karakterini yaratırken milletin bataklığa sürüklenmesine göz yumamaz. Her karaktere ayrı ayrı yaklaşmak ve onları birbiriyle karşılaştırmak söz konusu karakterleri birkaç grupta toplamamıza yardımcı olur. Bu bağlamda, Mahzuna karakteri sevilen yâr, vefalı eş olarak değerlendirilebilir. “Elini öpen yabancı bir erkeğe işve ile karşılık veren” kadınlar ise diğer bir grubu oluşturur.

Yazar, Mahzuna’nın hayâsını, paklık dünyasının melikesi olduğunu yüzme sahnesinde maharetle işler. Doğu inancına göre su temizliğin sembolüdür. Ahlakına aykırı, iğrenç çevreden kurtulan Mahzuna kirlenmiş ruhunu su ile yıkamak ister.

Kocasını yatırıp misafir odasına, oradan banyoya geçip musluğu sonuna kadar açar... ışığın yansımasıyla parlayan suya, bembeyaz banyoya, apak duvara... süt gibi ak vücuduna bakıp utançtan yüzünü avuçlarıyla kapatır ve hıçkırarak ağlayıverir... (Dostmuhammedov, 1995: 202)

Mukaddime, öykünün sonunda tekrarlanır. Kahramanın ruhundaki acıyı ifade edebilmek için yazar telefonda yararlanır. Telefonun çalması o feyzsiz parti gecesini, gözlerini hayvani bir hırsla dikerek “Telefonlaşıyoruz” diye yaltaklanan Böri Sabitoviç’i hatırlatır. “Telefon yüksek sesle sinirli

Glnaz SATTAROVA

sinirli aldı. Mahzuna'nın elindeki tabak dşverdi. Tabak masanın stne dşt ama kırılmadı."

Eserin sıradan okuyucuya sıra dıŐı grnen sonu aslında onun doruk noktası sayılabilir. Gayrimilli bir ortam iŐkencesinde ruhsal acı iinde kıvranan Mahzuna tereddde dŐer, sonra arsızca alan telefonun ahizesini isteksizce kaldırır. Őkr ki gz hırsla dolu Bri Sabitovi'in deęil, iman, hayâ, sadakatin sembol olan annesinin sesini duyar. Kızı doęduęu sene bu dnyaya veda eden annesi sanki br dnyadan bakıp Mahzuna'yı teskin etmeye alıŐır: "Kuzum, yavrum, ok korkuttun beni! Niye amıyorsun telefonu? Gece boyunca kıvranıp durdum!! Rahatta mısın kızım?.. Mahzuna ahizeyi iki eliyle baęrina basıp hngr hngr aęlamaya baŐlar.

zetle, ykde milli karakterin haya, vefa, aileye sadıklık, paklık gibi zellikleri Mahzuna'nın i dnyasının analiz rneęinde maharetle ortaya atılır. Yazar, her ne ortamda olursa olsun zbek benlięini kaybetmez, gereęini vurgular. Yazar, yksnde  eŐit kadın karaktere baŐvurmuŐtur. BaŐkiŐi Mahzuna, kocasının ekibinde bulunan ve Avrupa ahlakına zenen kadınlar ve insanı her trl ktlkten koruma gcne sahip anne. Her ne kadar anne ve dięer kadınlar figran karakterler olarak kısa srelięini karŐımıza ıksalar da kadınlarımızı paklıęa sevk eden yksek eęitici ve manevi gâyeyi ileri sren Mahzuna karakterini daha aydınlatmaya yaramıŐlardır.

Eserlerinde anne, kadın karakterlerini sık sık gndeme getiren bir dięer yazarımız da İsacan Sultan'dır. "Dnya edebiyatında annelerin vasfı, annelik Őanı, kadın hakları ve sorunlarını kaleme alarak vgye layık grlen, deęer verilen eserler az deęildir. İsacan Sultan'ın hikâyesi mŐfik annelięin geliŐmesi ve geliŐtirilmesi kadar zor, zahmetli; olgu – ilahi tedbirleri, kuralları İslam yolunda milli yaŐam erevesinde iman talimatına teslim olmuŐ poetik dŐnceyle icat edilen zgn edebiyat rneęidir. *MŐfik Annem*, sadece ebedi konunun yeni ve ulu yn hakkında olması, edebî-estetik yaklaŐımın imana dayanması ile deęil, aynı zamanda birok zellięi ile gnmz zbek nesrinin en gzel rneklerindedir." diye yazar edebiyatı Tahir Őirmuradov (2017: 144). Nitekim İsacan Sultan'ın n plana ıkan karakterlerinden biri ANNE'dir. Yazar, dięer meslektaŐlarından farklı olarak anne karakterine prototip iin kendi annesini seer ve bu karakter yardımı ile tm zbek annelerinin portresini izer. *MŐfik Annem*'den sonraki yklerinde yazar, anne karakterine baŐvurur. *Rzgarlı Gece*, *Tagelincik* gibi yklerinde kadın karakterinin farklı ynlerini iŐlemeye alıŐır. Yazarın *Ben*, *Annem* ve *Akdeniz* adlı yksndeki anne karakteri de zgn bir karakterdir. yk, psikolojik izgiler ve dramla doludur. ykde yaŐlılık dnemini yaŐayarak hayat felsefesini evlatlarına sindiren, dŐnceli, ama bakıŐlarındaki o keskinlięin henz kaybolmadıęı zbek annesi kaleme alınır.

Günümüz Özbek Öykülerinde Kadın Ruhunun Yorumu

“Annem... değişmiş ya!” diye düşünürüm fark ettirmeden onu izlerken. Mevzun endamı, mağrur yürüyüşü eskisi gibi ama o şiddet kaybolmuş. Yavaş, sakınarak adım atıyor. Daha önce görmediğim, fark etmediğim tedirginlik var bu yüzde.” Eserde Özbek annesinin portresi, erdemi, kimseye benzemeyen yönleri, yazarın hadiseler, aileye, ulusa, evlatlarına, anne babasına yaklaşımı sanatsal biçimde resmedilir. Ama herhangi bir noktada herhangi bir millete işaret edilmez. Söz konusu işaretler metin altı anlamlara yüklenir. “İnsanlar, suyu direk şişenin ağzından içerler. Annem ise “Piyalesi yok mu acaba” diye etrafına bakınır.

– Şişenin ağzından içebilirsiniz, bakın, herkes öyle yapıyor.

– Yok canım, olmaz, ayıptır.” Bir tek “ayıptır” kelimesiyle Özbek ANNE’si gözümüzün önünde canlanır. Öykünün devamını okurken annenin “yediğim içime düşmedi”, “çekindim” gibi sözleri onun karakterine özgü hoşgörü, şefkat, sevgi duygularını yansıtır. Eserin şiirselliği onun rahatlıkla okunmasına sağlar. Eserin diğer bir başarılı yanı, onun yazar-oğul tarafından hikâye edilmesidir. İşlerinden dolayı annesinin kıvanç ve kaygılarından uzakta kalan oğulun yurt dışına annesiyle birlikte seyahate çıkması biraz unutulmuş anne şefkatinin tekrar pekişmesine sebep olur. Yazar oğlunun başkentte oturması, köyde yaşam süren müşfik annenin şehirdeki mucizelere hayretle bakışı şöyle basit bir anlatım olarak görülebilir. Burada okuyucu yazarın annesine olan sevgisini derinden müşahade eder, hisseder. Öykü baştan sona anne oğulun diyalogu üzerine kurulmuştur. Yeri gelince anne oğulun duygularına yer verilir: Bu konuda Bahtiyar Nazarov şunları kaydeder:

Evet, annem değişmiş. Bana çocuk gibi itaat etmesine baksana. Başka tarafa doğru yürüdüğünde “Bu tarafa anne” dememle “Peki” demesi, gittiğim yere arkamdan gelmesi, tıpkı evladım gibi bana itaat etmesi, bu da yetmiyormuş gibi, güzel bir tabloyla karşılaşınca veya tatlı yemekleri yiyince heyecanlanması... bazen zevklendirirken bazen tedirgin ediyor insanı. Her sefer yanına gittiğimde bunları nasıl fark etmedim ben?” Yazar duyguları vasıtasıyla annesi hakkında idrak ettiklerini beyan ederken ömrün geçici olduğunu, bu geçici dünyada annelerinize değer vermemiz gerektiğini vurgulamak ister.

Ben, Annem ve Akdeniz örneğinde yazarın her kelime üzerinde titrediğini, uzun arayışlar sonucu seçilen bu kelimeler eserin pırl pırl olmasına yaradığını görebiliriz. *Ben, Annem ve Akdeniz* Özbek annesini, Özbek kadını, Özbek’in fedakâr evladı karakterini tüm dünyaya yaymaya değer güzel bir eserdir. (2017: 7)

Glnaz SATTAROVA

ykde yazar, kahramanının ruh dnyasını, onun toplumdaki yerini, manevi-ahlaki zelliklerini aydınlatırken Hurşid Dostmuhammed'den farklı olarak sıradan bir kadının deęil bir annenin ruhundaki deęişimleri bir oęulun gznden anlatır.

Sonuç

Her iki yknn merkezinde de kadın karakteri vardır. Mahzuna'da yazar kadının ruhundaki birbirine zıt, birbirini tekrarlamayan ince duyguları, aynı zamanda onun hibir gcn yenemeyeceęi kadınlık gururu hakkında hikye eder. Mahzuna, ailesi tarafından desteklenen, kocası tarafından sevilen ve bunlara karřılık olarak aile ve yařam gibi dřnceleri kutsal bilen bir kadın olarak karřımıza çıkar. ykde mutluluktan sarhoř kadın iin de řanı ięnenmiř kadın iin de kadınlık řanının, kıymetinin stn olduęu, kadının her zaman byk ve kutsal olduęu vurgulanır.

Birinde eř, brnde anne karakterinin kaleme alındıęı her ykde kadın ruhunun katmanlarına bakıř atılır. Mahzuna'da kadının eřine, evresindekilere yaklařımı parti olayı ile ortaya atılırken *Ben, Annem* ve *Akdeniz*'de annenin ruh hali, bakıřları, ocuklar gibi saf ve temizlięi ile ortaya koyar. Her iki eserin bařarısı, dnya edebiyatında var olan iki tr karakterin milli renklerle resmedilmesidir.

Kaynaka

Dostmuhammedov H. (1995). Jajman. Tařkent: řark Yayınları.

İsamiddinov Z. (2002). "İki Kadın". **Tefekkr**.S.4. s.47.

İsacan, Sultan. "Ben, Annem ve Akdeniz". **zbekistan Edebiyatı ve Sanatı Gazetesi**, №5, 29.01.2016.

Nazarov. B. (2017) "İstidat Manzaraları". **Olgunluk Cazibesi**. Tařkent: Turan Zemin Ziya Yayınları. s.7.

Shore E. Feministskoye literaturovedeniye na poroge XXI veka./ Literaturovedeniye na poroge XXI veka./ Materialı Mejdunarodnoy naunoy konferensii. (MGU, may 1997.) M., 1998,s. 99.

řirmuradov T. (2017) "Ebedi Mřfik Annelik Yorumu". **Olgunluk Cazibesi**. Tařkent: Turan Zemin Ziya Yayınları. s. 144.

"Beřeri Bilimler ve Sanat Dergisi"
"International Journal of Humanities and Art"
[trk dergisi/2021]

e-ISSN:2757-6388
Cilt/Volume:2
Sayı/Issue:2